

Tecnologia Digital na Educação Infantil para o ensino de ciências

Digital Technology in Early Childhood Education for Science Teaching

RESUMO: Este artigo foi desenvolvido na disciplina de Tecnologias da Informação no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima-UERR. Objetivou-se a responder à problemática de como a Tecnologia Digital contribui para a Alfabetização Científica no Ensino de Ciências na Educação Infantil. Em busca de responder aos questionamentos do estudo e alcançar o objetivo proposto foram realizados estudos bibliográficos que abordam temas como 'o que é alfabetização digital', 'que tipos de competências e habilidades são desencadeadas' 'a prática do uso da tecnologia digital na Educação Infantil'. Desse modo, foram selecionados por meio da técnica Estado da Arte conteúdos pela plataforma virtual Capes Periódicos, *Google Scholar* buscando artigos, periódicos e livros dos temas desse estudo. Para o aprofundamento da discussão, foram incluídas revistas eletrônicas: *Linhas Críticas*; *Ensino e Tecnologia em Revista*; *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências*, *Ambiente: Gestão e Desenvolvimento (UERR)*, e artigos disponíveis do PPGEC entre teses, dissertações científicas. O estudo partiu do campo empírico, bibliográfico, exploratório e qualitativo. Assim, o conteúdo utilizado pela pesquisadora foi capaz de sanar dúvidas e dar significação ao uso da Tecnologia Digital na Educação Infantil para o Ensino de Ciências em especial à Alfabetização Científica.

Palavras-chave: Tecnologia Digital. Ciências. Educação Infantil.

ABSTRACT: This article was developed in the discipline of Information Technologies in the Professional Master's Degree in Science Teaching at the State University of Roraima-UERR. The objective was to respond to the problem of how Digital Technology contributes to Scientific Literacy in Science Teaching in Early Childhood Education. In order to answer the study's questions and achieve the proposed objective, bibliographical studies were carried out that address topics such as 'what is digital literacy', 'what types of skills and abilities are triggered' 'the practice of using digital technology in Early Childhood Education'. In this way, contents were selected using the State-of-the-Art technique through the virtual platform Capes Periódicos, *Google Scholar*, searching for articles, periodicals, and books on the themes of this study. For further discussion, electronic journals were included: *Linhas Críticas*; *Teaching and Technology in Review*; *Essay Research in Science Education*, *Environment: Management and Development (UERR)*, and articles available from the PPGEC including theses, scientific dissertations. The study departed from the empirical, bibliographic, exploratory, and qualitative field. Thus, the content used by the researcher was able to solve doubts and give meaning to the use of Digital Technology in Early Childhood Education for Teaching Science, especially Scientific Literacy.

Keywords: Digital Technology. Sciences. Child education.

INTRODUÇÃO

O estudo versa sobre contextos para o uso da Tecnologia Digital (TD) para a Educação Infantil (EI), discorre-se sobre educação de maneira ampla no início das reflexões. Segundo o autor Luckesi (1994, p. 30-46), “a educação dentro de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesma, mas sim como um instrumento de manutenção ou transformação social” e, nesse cenário, a escola exerce um papel na educação, atuando sob faixas etárias, e assim, envolvem no cotidiano prático: o francês, o cálculo, a história, as ciências, a literatura [...], e nesses campos que a utilização da TD tem sido debatido, dentre as discussões, a adaptação e formação continuada sob diversos aspectos, inclusive, nas mais diversas áreas educacionais para a formação continuada de professores de todos os segmentos educacionais. Este estudo priorizou tratar sobre a Tecnologia Digital para Alfabetização Científica na Educação Infantil para a Formação Continuada de Professores para o Ensino de Ciências.

METODOLOGIA

Para responder ao problema da pesquisa, foram considerados elementos como a necessidade da Alfabetização Científica,

habilidades e competências desencadeadas e a prática do uso da Tecnologia Digital na EI por professores, para isso, a pesquisa foi desenvolvida com abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica e exploratória, pois procurou se aproximar sobre a temática em discussão. Desta forma, foram analisadas 10 propostas de trabalhos que discorriam sobre a temática entre artigos, periódicos e livros, entre os anos 2000 e 2023. Para os critérios de busca, no processo de inclusão optou-se por estudos que investigavam a relação entre tecnologia digital, ciências e educação infantil, e na exclusão foram desconsiderados 02 temas que se distanciavam do tema proposto neste artigo, conforme Quadro 1.

No campo teórico, os textos em consonância com a educação, alfabetização científica, desenvolvimento científico e letramento digital, foram organizados por ordem cronológica, no intuito de responder significados e entender conceitos sobre Tecnologia Digital, Alfabetização Científica e Educação Infantil para o Ensino de Ciências. Neste artigo, encontra-se dividido da seguinte forma: Introdução e Metodologia (seção 1), Alfabetização Científica, Habilidades e Competências e Tecnologia Digital (seção 2), Discussão (seção 3), Considerações Finais (seção 4) e Referências Bibliográficas.

Quadro 1 – Dos conteúdos analisados

Título	Tema principal
1) Formação de professores e o uso de tecnologias digitais em tempos de pandemia: Reflexões e decisões. Ambiente: Gestão e Desenvolvimento (2022).	Formação de professores
2) Alfabetização científica nos anos iniciais: urgência em investir na formação de professores. Revista Linhas Críticas (2022).	Formação de professores
3) O letramento digital como processo de ensino e aprendizagem em uma nova configuração social. Revista Ambiente e Desenvolvimento (2022).	Letramento digital
4) Reflexões teóricas sobre o lugar e o papel das tecnologias digitais na formação inicial de professores em Portugal. Revista: Pesquisa e Debate em Educação (2021).	Tecnologia Digital na formação inicial de professores
5) Alfabetização científica no contexto das séries iniciais – Revista Ensaio-Pesquisa em Educação em Ciências (2001)	Alfabetização científica nos anos iniciais
6) Produção de conteúdo para EAD: planejamento, execução e avaliação. Anais do SIELP (2012).	Produção de conteúdo para EAD
7) Nativos, imigrantes e excluídos digitais: a percepção dos professores dos cursos de ciências de uma universidade pública do estado de Roraima/Brasil sobre a utilização das tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem. Revista: Lat. Am. J. Sci. Educ. (2017).	Utilização das tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem
8) Os sete saberes necessários à educação do futuro, Cortez (2000).	Educação e Tecnologia

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

A Educação Infantil, atualmente é composta como uma etapa importante da educação básica, e atende crianças de zero a cinco anos que interagem por meio de ensino e cuidado no ambiente escolar. Nesse universo educacional são trabalhados e estimulados os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, culturais e sociais da criança, e é dividida entre creche e pré-escola. O processo educativo é moldado para que a criança entenda e compreenda o aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser (BRASIL, 2017).

Partindo dessa análise, no contexto educacional não são raras a necessidade do uso da TD, durante o desenvolvimento infantil o acesso é permitido através de seu uso pela ludicidade, isto é, por meio de materiais didáticos que promovam e estimulem a criatividade infantil. Assim, os recursos tecnológicos digitais em ambientes escolares, como: computadores, notebooks, lousa digital, tablet e o celular, somam-se ao ensino e na aprendizagem de milhares de estudantes, utilizados por professores da EI.

Nesse sentido, a continuidade da busca por conceitos no campo da tecnologia digital e para se obter uma compreensão adequada

sobre o termo, ‘alfabetização científica’ ao seu uso enquanto parte no desenvolvimento educacional. Destacou-se a contribuição dos autores Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 47) que definiram a alfabetização científica:

A definição de alfabetização científica como a capacidade do indivíduo ler, compreender e expressar opinião sobre assuntos que envolvam a Ciência, parte do pressuposto de que o indivíduo já tenha interagido com a educação formal, dominando, desta forma, o código escrito [...] é possível desenvolver uma alfabetização científica nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, mesmo antes do aluno dominar o código escrito. Por outro lado, esta alfabetização científica poderá auxiliar significativamente o processo de aquisição do código escrito, propiciando condições para que os alunos possam ampliar a sua cultura (LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001, p. 47).

Os autores Lorenzetti e Delizoicov (2001) apresentam a alfabetização científica como capaz de permitir que o sujeito ao usá-la, já possua capacidades prévias para manejar e decifrar códigos, nesse caso, o saber “decifrar” antes mesmo de saber ler ou escrever, a exemplo, o próprio alfabeto. Nesse pensamento, os próprios autores pontuam para a significação original dos termos alfabetização, destacam Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 48):

Em todos os textos pesquisados e utilizados como referência, que são traduzidos do inglês para o português, o termo “literacy” é traduzido como “alfabetização”, no Brasil e em Portugal. É importante destacar que a tradução correta do termo deveria ser “alfabetismo” e não alfabetização. Porém, optamos em manter a tradução do termo em inglês “scientific literacy”

como “alfabetização científica” por julgarmos mais conveniente, uma vez que a alfabetização que defendemos não supõe um estágio término. Ela é uma atividade vitalícia. Outro aspecto que merece atenção é esclarecer que sempre que estivermos conceituando e definindo alfabetização científica nas Séries Iniciais, partimos do pressuposto que a alfabetização científica é um processo que tornará o indivíduo alfabetizado cientificamente nos assuntos que envolvem a Ciência e a Tecnologia, ultrapassando a mera reprodução de conceitos científicos, destituídos de significados, de sentidos e de aplicabilidade (LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001, p. 48).

É evidente que a significação dos termos não interfere para o significado e sentidos pontuados em suas explicações. Desse modo, o que se vale do entendimento de que a alfabetização científica seria pertencente a prática que envolve Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, os autores Lorenzetti e Delizoicov (2001) expressam o sentido etimológico da palavra alfabetizar, que em tese teria significados para o ‘processo de fonemas em grafemas e vice-versa’ (p. 52), exemplificam ainda, que a alfabetização científica se preocupa com os conhecimentos científicos.

Para isto, na tentativa de compreensão dos conceitos para o uso da TD por meio da *internet*, a contribuição de Shen (1975) *apud* Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 56), afirmam que “a *internet* tem sido apontada como um meio de ampliação de conhecimentos. Nesse sentido, caberá ao

professor, juntamente com os alunos, localizar as fontes de informação, proporcionando situações nas quais possam interagir com outras fontes de informação e complementam a possibilidade da ampliação da cultura, em todas as dimensões da alfabetização científica e alfabetização cultural”.

Nessa propositura, historicamente, a previsão de que o uso da TD seria recorrente no ambiente escolar foi verdadeiro. Para tanto, questiona-se sobre os saberes nessa área em específico atualmente, a quem irá receber esse tipo de ensino e a quem o fará entre conteúdos, planejamento, acesso, atividades, manuseio e ensino, e ainda é possível refletir sobre os processos que envolvem habilidades e competências a esses educandos na Educação Infantil.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O Filósofo Edgar Morin (2000), ao tratar sobre Educação e o papel do professor, ressaltou a seguinte questão: que o professor é determinante para consolidar uma educação ideal e que não se deve tornar disciplinas fechadas, pois impedem a compreensão dos problemas do mundo e para que esse avanço aconteça, o sistema educacional deverá passar por uma reforma na formação de seus educadores, e sugere que os professores

precisam dialogar com outros campos de conhecimento (MORIN, 2000).

A contextualização do Filósofo Edgar Morin (2000) sobre um avanço disciplinar das ciências remete-se à não somente obter vantagens em relação ao trabalho, ele contrapõe-se aos direitos de cidadania e ao exercício de uma democratização de saberes ao que é inerente ao acesso de novas tecnologias entre à humanidade. Nesse sentido, entender que esse fazer-saber Ciência é estabelecer conexão com tudo que existe e partir da busca incessante pelo conhecimento. Pois, os avanços constituídos em diversas áreas como tecnologia, medicina, astronomia e outras tem despertado o interesse ao uso da tecnologia como aliada para a prática do ensino por profissionais da educação.

Atualmente, a BNCC (2017) defende entre suas normas que sejam desenvolvidos aos estudantes o ‘Pensamento Científico’, crítico e criativo sendo este, exercitado pela curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade, na ‘Comunicação’ utilizar diferentes linguagens, e na ‘Cultura Digital’ poder Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Na EI as competências consideram direitos de

aprendizagem e desenvolvimento, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se atrelados aos campos de experiência, o eu, o outro e o nós; corpos, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 2017).

Na perspectiva de compreender a extensão sob o ponto de vista dos autores que dominam o assunto desta pesquisa, foi necessário o aprofundamento no campo da Tecnologia Digital.

TECNOLOGIA DIGITAL

O mundo tem perpassado por constantes modificações e transformações. Nesse bojo, a sociedade está sujeita a essas modificações no cotidiano. Segundo o autor Favreto *et al.*, (2022), ao pontuar sobre a educação, destaca o atrelamento ao desenvolvimento humano e social, desencadeia vários processos de aprendizagem, esses que se apoiam de forma conjunta com seus pares, escola, professor, homem e sociedade. E suas afirmações, consideram:

Uma proposta de letramento digital, que procure aliar os princípios da ética e das humanidades aos conhecimentos da tecnologia e da ciência, exige, portanto, uma mudança epistemológica e metodológica por parte do professor, pois as

TDs não só transformaram as relações sociais, mas também o modo como as pessoas desenvolvem o conhecimento dentro da sociedade digital. Assim, o professor precisa compreender, sobretudo, o contexto em que as TDs estão inseridas e quais são as suas potencialidades no mundo atual, muito mais globalizado e conectado (FAVRETO *et al.*, 2022, p. 15).

Nessa perspectiva, ao considerar o uso da TD em ‘contextos’, o autor Favreto *et al.* (2022) se refere como utilizá-la em princípios éticos e a benefício da humanidade e menciona o papel do professor a uma atenção em potencial das quais envolvem os contextos em que as próprias tecnologias estejam inseridas, menciona sobre a globalização para se referir às TD em uso e alternativas de ensino e destacam o papel do professor de modo a auxiliar a prática aos alunos de forma eficaz.

Segundo Prensky (2001) *apud* Silva (2017), ao destacar sobre o perfil dos alunos, destacou que o nativo digital é uma pessoa que cresceu junto a tecnologia digital e por isto, consegue absorver melhor as informações referentes à tecnologia digital e a informações em tempo hábil.

Para o autor Silva (2021), ao reportar-se sobre o uso das TD na formação inicial de professores em Portugal, apresentou os tipos de estratégias naquele país que fortaleceram as competências desses profissionais da

educação quanto ao uso das tecnologias digitais em âmbito escolar.

No entendimento da proposta e organização das ideias, a pesquisadora passou a considerar e trouxe para o campo da discussão à formação continuada para professores da educação infantil. Desse modo, o curso seria destinado no âmbito do ensino de ciências, a partir do uso das tecnologias digitais por meio de cursos ofertados pela plataforma *Mooc* com acesso contínuo, livre e gratuito ofertado por meio do Programa de Pós-Graduação (*Stricto Sensu*) do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências-PPGEC da Universidade Estadual de Roraima-UERR.

DISCUSSÃO

Após realizar a pesquisa bibliográfica e identificar a visão dos autores nos conceitos mencionados durante a pesquisa, foi possível pontuar sobre o tema em questão. Inicialmente, percebeu-se que a criança é um ator ou sujeito social que se relaciona com o mundo [...] e ressignifica o mundo à sua volta por meio do estudo, brincadeiras e é capaz de construir símbolos de interação e relações sociais. Nessa contribuição para a discussão, os autores Alves (2013) *apud* Oliveira *et. al.* (2022, p. 5) chamam a atenção para o

currículo de Pedagogia no que se refere a oferta de Formação Continuada ao Ensino de Ciências à educadores dos anos iniciais de forma propositiva, e a partir dessa percepção, mencionaram dificuldades em que os professores em sua pesquisa encontraram, e apontaram que o cenário não é fechado e nem restrito a determinadas escolas e e/ou professores, acontece de maneira ampla em várias regiões do país. Dentre as dificuldades atreladas estão: falta de apoio, orientação pedagógica, e de materiais nas escolas para o desenvolvimento científico que desenvolva capacidades e habilidades no campo da Alfabetização Científica. As autoras Oliveira e SESSA (2022) durante suas investigações agregaram informações sobre o campo de pesquisa iniciada por elas sobre alfabetização científica, direcionando a importância da formação continuada para o ensino de ciências e reforçando que se mantenha uma estreita relação científica entre profissionais da pedagogia e tecnologia digital.

Os autores Lorenzetti e Delizoicov (2001) abordaram para o contexto da formação continuada aos professores para o Ensino de Ciências, o trabalho intitulado Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais trouxe um resgate no cenário. Na complementariedade dos questionamentos

iniciados pelos autores, a contribuição de Hurd (1998) preponderou ao acrescentar que aos alunos deverão adaptar-se ao mundo variável da Ciência e da Tecnologia, pois seu impacto seria no pessoal, social e econômico. Nessa perspectiva, entender que a Ciência e Tecnologia é uma questão de sobrevivência para se ter compreensão de mundo.

Na contribuição desta discussão, os autores Ota e Vieira (2012), apresentaram como tema de seu trabalho sobre Produção de conteúdo para EAD: planejamento, execução e avaliação. Deste modo, toma-se como referência para o desenvolvimento das possibilidades para a evolução deste artigo. Na temática no campo das ações tecnológicas, a necessidade de incluir elementos fundamentais: tecnologia, linguagem e aprendizagem, os autores destacam para que haja uma nova forma de ensinar e que envolvam planejamento, envolvimento de especialistas e recursos didático-pedagógicos.

Considerando ações fundamentais entre planejamento, organização e execução para a possibilidade da criação de curso que promova a formação continuada de professores no âmbito do Ensino de Ciências, os autores Ota e Vieira (2012) apresentaram um quadro para esse processo que norteava as

potencialidades. Destaca-se as questões, conforme Quadro 2:

Quadro 2 - Roteiro

A quem ensinar?	Aos professores da educação infantil
Por que ensinar?	Contribuir aos aspectos formativos (MEC)
O que ensinar?	Ensino de Ciências
Como ensinar?	Recursos tecnológicos
Que recursos usar?	Texto, vídeo, animações (recursos midiáticos disponíveis para a aprendizagem)

Fonte: Adaptado, com base Ota e Vieira (2012, p. 6).

Para o desenvolvimento dessa linha de pensamento, perfaz-se a seguinte propositura: planejar e produzir conteúdo *on-line* para os Professores com acesso, livre e gratuito da Educação Infantil; utilizar o aparato tecnológico no âmbito do Ensino de Ciências; ampliar a divulgação do acesso aos pares, escolas, professores e público de interesse; o uso de linguagem apropriada; destacar potencialidades e resultados; certificações; produção específica em ensino de ciências; tempo para execução e realização do curso. A utilização dentre das concepções pedagógicas e de acordo com o projeto político pedagógico ao público de destino e destacar que o professor se torna aluno sob à luz desses aspectos tecnológicos educativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil é um momento único na vida de qualquer ser humano. E a realidade atrela-se ao contínuo das transformações acontecendo em curto espaço de tempo, entender e compreender essas relações sociais é perceber possibilidades para a nova compreensão e visão de mundo.

Nesse sentido, a sala de aula suscita ao estudante a pensar e refletir sobre diversas questões humanas e sociais, e agora, o faz sob uso constante de aparatos tecnológicos, os chamados ‘nativos digitais’ já compõem um prévio conhecimento científico tecnológico. Portanto, o saber explorar esses conhecimentos deverá partir do conhecimento do professor ao seu aluno, e o ajudá-lo a administrar essas potencialidades que ainda estarão desorientadas.

Sabe-se que as tecnologias digitais compõem um conjunto de ferramentas utilizadas por seus pares, além desse panorama tecnológico ser inovador para professores, o saber-fazer ciência agregado às particularidades para a educação infantil e associar o uso das tecnologias digitais ao manuseio, e assim, permitir uma reflexão no sentido de criar oportunidades sócio pedagógicas na atualidade educacional.

Desta forma, as habilidades e competências em consonância com a atual legislação educacional BNCC em composição a um cenário do desenvolvimento infantil requer propostas que se fundamentem em estratégias de ensino promissoras de resultados positivos na perspectiva da educação infantil para o ensino de ciências.

Esse entendimento, a partir de diagnósticos prévios e informativos de professores para a educação infantil suscita a ideia de que a necessidade de investir em formação continuada para os professores da educação infantil seja inerente ao ensino de ciência, requer relevância social, além de meras reflexões pedagógicas.

Por fim, destacou-se na proposta deste artigo, o uso da tecnologia digital a partir da Educação Infantil para profissionais desse segmento educacional e assim, permitir que esse desenvolvimento aconteça de forma plena e significativa para as crianças na sua mais tenra fase de construção de conhecimentos e promover por meio do acesso digital oportunidades nesse processo aos professores das redes de Educação Infantil em uma proposta interdisciplinar.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação e Cidadania **Base Nacional Comum Curricular**. 2017. Disponível ><http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso: 12 mai. 2023.
- BARROS, V. L. S.; SILVA, M. R. da C.; MACIEL, C. M. L. A.; SANTOS, V. S. dos. Formação de professores e o uso de tecnologias digitais em tempos de pandemia: Reflexões e decisões. **Ambiente: Gestão e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 35–45, 2022. DOI: 10.24979/ambiente. v1i1.1074. Disponível em: <https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/ambiente/article/view/1074>. Acesso em: 17 jun. 2023.
- EDGAR MORIN. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução: de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 2 ed. São Paulo: Cortez: Brasília, DF: UNESCO, 2000.
- FAVRETO, Elemar Kleber (org.). **O letramento digital como processo de ensino e aprendizagem em uma nova configuração social**. Revista Ambiente e Desenvolvimento- ISSN: 1981-4127. Vol. 5 nº 1. jan./abr. 2022.
- LORENZETTI, Leonir; DELIZOICOV, D. **Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais**. Revista Ensaio-Pesquisa em Educação em Ciências. Volume 03 n.01. p. 45-61. BH. Junho 2001.
- LUCKESI, Cipriano Carlos. **Filosofia da Educação**. São Paulo: Cortez, 1994.
- OLIVEIRA, Cristina Aparecida de. SESSA, P. S. **Alfabetização científica nos anos iniciais: urgência em investir na formação de professores**. Revista Linhas Críticas. Periódico científico da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Artigo. 06 abr. 2022. Acesso: 14 mai. 2023.
- OTA, Marcos Andrei; VIEIRA, P. L. **Produção de conteúdo para EAD: planejamento, execução e avaliação**. Anais do SIELP. Vol. 2, n.1. Uberlândia: EDUFU, 2012. ISSN 2237-8758.
- SILVA, Wender Antônio da. COSTA, F. A. **Reflexões teóricas sobre o lugar e o papel das tecnologias digitais na formação inicial de professores em Portugal**. Pesquisa e Debate em Educação, Juiz de Fora: UFJF, v.11, n. 1, p. 1-20, jan./jun. 2021. ISSN 2237-9444. Artigo de pesquisa. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/RPDE>. Acesso: 01 mai. 2023.
- SILVA, Wender Antônio da. KALHIL, J. B. **Nativos, imigrantes e excluídos digitais: a percepção dos professores dos cursos de ciências de uma universidade pública do estado de Roraima/Brasil sobre a utilização das tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem**. Latin American Journal of Science Education. LASERA, Educ. 4, 22008. 2017. Disponível em: www.lasje.org. Acesso: 01 mai. 2023.